

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO GERAL E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS (HTLV)

¹Valessa Oliveira Silva, ²Daniel Moreira Alves da Silva, ³Mayara Amélia de Aguiar Maia Saldanha, ⁴João Victor Souza Oliveira.

e-mail: valessaoliveira67@gmail.com ; Centro Universitário Maurício de Nassau - Uninassau Parangaba

- 1 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 2 - Doutorando em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará;
- 3 - Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 4 - Orientador, Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau.

Introdução: O Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) é um retrovírus que causa doenças graves, como leucemia de células T e paraparesia espástica tropical. Apesar de sua relevância clínica, o conhecimento sobre o HTLV parece ser limitado tanto na população quanto entre profissionais de saúde, o que pode contribuir para a estigmatização e disseminação do vírus. **Objetivo:** Avaliar o conhecimento da população e profissionais de saúde sobre o HTLV, suas formas de transmissão e prevenção. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases PubMed e Scielo, abrangendo artigos publicados nos últimos 10 anos. Foram incluídos estudos que abordaram o conhecimento sobre o HTLV entre a população geral e profissionais de saúde, suas formas de transmissão e prevenção; nos idiomas português, inglês ou espanhol e dentro da faixa temporal estipulada. Foram excluídos os estudos que não abordaram diretamente o tema ou que não estavam disponíveis na íntegra. **Resultados e Discussão:** A revisão incluiu oito artigos que evidenciaram uma grande lacuna no conhecimento sobre o HTLV, tanto na população quanto entre profissionais de saúde. Estudos mostram que grande parte da população desconhece o

lo vírus e suas formas de transmissão, especialmente a amamentação. Além disso, profissionais de saúde, como enfermeiros e técnicos, também apresentam conhecimento insuficiente sobre a infecção, o que pode prejudicar a assistência aos pacientes. No estudo realizado em Salvador, 63,4% da população entrevistada desconhecia o HTLV. No Pará, a avaliação do conhecimento dos profissionais de saúde revelou que a maioria possuía pouco ou nenhum entendimento sobre a infecção. Esse déficit de informação impacta as práticas clínicas e a prevenção. Entre gestantes e mulheres em idade fértil, a conscientização sobre o vírus ainda é limitada, apesar da inclusão recente do exame para detecção pré-natal de HTLV1/2 no SUS. Em outras situações, a realização do exame para detecção do HTLV ainda é rara, mesmo entre os mais informados. Somado a isso, a estigmatização do HTLV dificulta ainda mais a adesão às políticas de prevenção. Nesse contexto, ações de educação em saúde são essenciais, pois disseminam informações importantes para a conscientização e apoiam políticas de saúde para populações vulneráveis. Por fim, não foram encontrados estudos sobre o conhecimento dos farmacêuticos sobre o vírus, destacando a necessidade desse tipo de pesquisa. Conclusão: Pode-se concluir que há pouco conhecimento sobre o HTLV, tanto na população quanto entre profissionais de saúde, o que compromete a prevenção e o controle da infecção. Além disso, a falta de conscientização e a estigmatização associada ao vírus dificultam a adesão às políticas de prevenção. Nesse contexto, é essencial promover estratégias educativas e novas políticas públicas para aumentar a conscientização e melhorar as práticas preventivas relacionadas ao HTLV.

PALAVRAS CHAVE: Infecção por HTLV; Prevenção; Educação em Saúde.

COELHO, J. L. et al. Importância das ações de extensão universitária na prevenção de infecções e doenças associadas ao vírus linfotrópico-T humano. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, v. 9, n. 1, mar. 2018.

CERQUEIRA, F. dos S.; DE CARVALHO FILHO, P. C.; XAVIER, M. T. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE FORMANDOS EM ODONTOLOGIA SOBRE A INFECÇÃO.

PELO VÍRUS HTLV-1 E SUAS COSEQUÊNCIAS SOBRE A SAÚDE BUCAL. *Revista de Saúde Coletiva da UEFS*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 23-29, 2017. DOI: 10.13102/rscdauefs.v6i2.1180. Disponível em:

<https://periodicos.uefs.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1180>. Acesso em: 11 fev. 2025.

GARCIA, I. F. DA S.; HENNINGTON, É. A. HTLV: uma infecção estigmatizante? *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 11, 2019.

GINZBURG, Harold M.; FRENCH, John; JACKSON, Joyce; HARTSOCK, Peter I.; MACDONALD, Mhairi Graham; WEISS, Stanley H.. Health Education and Knowledge Assessment of HTLV-III Diseases among Intravenous Drug Users. *Health Education Quarterly*, [S.L.], v. 13, n. 4, p. 373-382, dez. 1986. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/109019818601300408>

NACIONAL, I. PORTARIA SECTICS/MS No 13, DE 3 DE ABRIL DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sectics/ms-n-13-de-3-de-abril-de-2024-551933905>>. Acesso em: 10 fev 2025.

NASCIMENTO, Felipe Souza; NAKA, Karytta Sousa; CUNHA, Eduarda Lorena Alves da; RIBEIRO, Alana Thais do Rosario; RODRIGUES, Josielma Lúcia Ferreira; SOUSA, Angélica Moraes. Conhecimento sobre HTLV em profissionais de enfermagem com assistência à populações tradicionais no interior do Estado do Pará / Knowledge about HTLV in nursing professionals with assistance to traditional populations in the interior of the Pará State. *Brazilian Journal Of Development*, [S.L.], v. 8, n. 5, p. 38471-38488, 18 maio 2022.

PALOMARES, Victor Dourado. Avaliação do nível de conhecimento de gestantes e de mulheres em idade fértil residentes na cidade de São Paulo sobre o Vírus Linfotrópico de Células T Humana (HTLV). *Revista de Ciências da Saúde*, v. 19, n. 1, p. 20, 31 Mai 2021 Disponível em:

<https://cajapio.ufma.br/index.php/rcisaude/article/view/7781>. Acesso em: 12 fev 2025.

STOCCO, Bruna; SANTOS, Ane Caroline; CHAVES, Suellen Cristina da Silva; PERUSSOLO, Maiara Carolina; MELO FILHO, Pedro Leite de. O conhecimento dos profissionais da Atenção Básica em Saúde sobre o Vírus T-linfotrópico Humano. *REVISA*, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 114-127, 2024. Disponível em:

<https://rdcsa.emnuvens.com.br/revista/article/view/50>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SANTOS, A. C. C. DOS; SOARES, D. DE J.; RIVEMALES, M. DA C. C.

(Des)conhecimento, adoecimento e limitações impostas pelo HTLV: experiências de mulheres soropositivas. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 25, n. 1, p. 45-50, mar. 2017.

SANTOS, V. D. S.; RIVEMALES, M. DA C. C. Facilidades e dificuldades encontradas na realização do aconselhamento às pessoas que vivem com HTLV. *Ciência, Cuidado e Saúde*, v. 11, n. 3, 2 dez. 2012.

